

Исследование влияния состава питательной среды на процесс биосинтеза антибиотика микроскопическими грибами вида *Penicillium chrysogenum*

Мендуга Эмини Жоржетт, магистрант
Темнов Михаил Сергеевич, кандидат технических наук, доцент
Тамбовский государственный технический университет

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных исследований процесса культивирования биомассы аскомицета *Penicillium chrysogenum* – продуцента антибиотика. Было определено, что сахароза является лучшим источником углерода для биосинтеза антибиотиков (480 мг/л), особенно в присутствии хлористого аммония в качестве источника азота.

Ключевые слова: микроскопические грибы, *Penicillium*, биосинтез, пенициллин, состав питательной среды, условия культивирования

Research of the influence of the nutrient medium composition on the process of antibiotic biosynthesis by microscopic fungi of the *Penicillium chrysogenum* species

Mendouga Emini Georgette, undergraduate student
Mikhail S. Temnov, candidate of technical Sciences, associate Professor
Tambov state technical University

Abstract. The article presents the results of experimental studies of the process of cultivating the biomass of *Penicillium chrysogenum* ascomycete the producer of the antibiotic. Sucrose was found to be the best carbon source for antibiotic biosynthesis (480 mg / l) especially in the presence of ammonium chloride as a nitrogen source.

Keywords: microscopic fungi, *Penicillium*, biosynthesis, penicillin, nutrient medium composition, cultivation conditions

Подбор состава питательной среды для производства антибиотиков с использованием грибов вида *Penicillium chrysogenum* является актуальной задачей, так как это один из главных способов увеличения продуктивности биосинтеза антибиотиков без генетической модификации микроорганизма-продуцента [1]. В связи с этим целью статьи является изучение влияния состава питательной среды на процесс биосинтеза антибиотика грибами вида *Penicillium chrysogenum*.

На первом этапе эксперимента для культивирования *Penicillium chrysogenum* использовалась стандартная жидкая питательная среда, содержащая в

г/л: экстракт кукурузы – 20; глюкозу – 40; калий фосфорнокислый – 0,5; натрий азотокислый – 3; сульфат магния – 0,125; меловое молоко – 5.

Затем после культивирования на этой питательной среде в течение 72 ч при 27°C во вращающемся шейкере при 80 об/мин, мицелий *Penicillium chrysogenum* собирали и центрифугировали и ресуспендировали в стерильной воде (10 мл). После чего 5 мл этой суспензии использовали для инокуляции в 250 мл питательной среды следующего состава (см. табл. 1).

Таблица 1 – Составы питательных сред, используемых для культивирования *Penicillium chrysogenum*

Вещество, г/л	№1 (FM1)	№2 (FM2)	№3 (FM3)	№4 (FM4)	№5 (FM4)	№6 (FM6)	№7 (FM7)	№8 (FM8)
Сахароза	20	20	20	20	20	20	/	/
Глюкоза	40	40	/	/	/	/	40	40
экстракт кукурузы	20	20	20	20	20	20	20	20
Хлорид аммония	5	5	5	5	/	/	/	/
калий фосфорнокислый	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
натрий азотистокислый	3	3	/	/	3	3	3	3
сульфат магния	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
меловое молоко	5	5	5	5	5	5	5	5

Культивирование на представленных выше питательных средах осуществлялось в течение 144ч при

температурах 30 °C(№1, №2, №3 и №4)и 37 °C(№5, №6, №7 и №8) без перемешивания. Образцы культуральной жидкости (5 мл) отбирались каждые 24 для определения количества сухого вещества методом рефрактометрии.

Затем культуральную жидкость отделяли от биомассы с использованием центрифуги (2000об/мин в теч. 10 мин). После чего из культуральной жидкости экстрагировался антибиотик с использованием в качестве экстрагента бутилацетата (по стандартной методике)[4].

Количественный и качественный состав экстракта изучался с помощью метода тонкослойной хроматографии в качестве вещества-свидетеля использовался антибиотик «Амоксициллин».

Анализ экспериментальных данных показал, что гриб *Penicillium* интенсивно растет при уровне рН...6,2-6,8 (рис. 1) на средах с различными источниками углерода и азота.

Результаты эксперимента показали, что питательная среда (FM4) наиболее благоприятна для биосинтеза целевого продукта: количество

антибиотика в культуральной жидкости составило 480 мкг/мл(см. табл. 2), что в 4.5 раз выше, чем на стандартной питательной среде (FM). При культивировании гриба на питательной среде (FM5) количество синтезированного антибиотика было невелико, что можно объяснить тем, что когда в составе питательной среды находятся катионы аммония и нитрат- анионы (источник азота), клетки мицелия сначала потребляют азот в виде катионов аммония, а затем поглощают азот в виде нитратов. Аналогичным образом в присутствии нитрат-анионов в составе питательной среды биосинтез антибиотика замедляется до тех пор, пока весь азот не будет поглощен, отсюда можно сделать вывод о том, что выработка пенициллина происходит раньше при использовании в качестве источника азота только катионов аммония. Максимальная концентрация биомассы гриба была зарегистрирована при культивировании на питательной среде(FM8) (см. табл. 2).

Таблица 2- Результаты культивирования гриба *Penicillium chrysogenum* на питательных средах различного состава

	FM	FM1	FM2	FM3	FM4	FM5	FM6	FM7	FM8
Биомасса, г/л	/	30,4	16,9	13,2	27,8	10,3	18,8	29,4	41,6
Антибиотик, мг/л	106,6	299,3	360	152,3	480	116,6	160	175	241

Рис.1изменение величины рН: 1 - FM1; 2 -FM2; 3 -FM3; 4-FM4; 5 -FM5; 6-FM6; 7-FM7; 8-FM8

Количество азота в питательной среде мало влияет на скорость биосинтеза антибиотика, но тем не менее играет решающее значение на время начала биосинтеза [2].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сахара является лучшим источником углерода для

биосинтеза антибиотиков (480 мг/л), особенно в присутствии хлористого аммония в качестве источника азота.Глюкоза в качестве источника азота более эффективна при производстве биомассы аскомицета (41,6 г/л).

Литература:

1. К.М. Александрова, С.С. Алексеевич, Б.О. Олеговна, С.Г. Николаевна. Изучение процесса роста плесневых грибов рода *Penicillium chrysogenum* в условиях различной активной кислотности окружающей среды. Евразийский Союз Ученых, 2014

2. Франсуа В. Стефан А.. Источник азота управляет закономерностями роста и производства пристиномицина в *Streptomycespristinaespiralis*[Nitrogen source governs the patterns of growth and pristinamycin production in *Streptomycespristinaespiralis*].microbiology, 2001, no 147, 2447-2459 с

3. Шрираг Р. С., Джуби Дж, Ниша Г. В., Аша А, Сасидхаран Н..К, Влияние шести источников азота с фруктозой на продукцию антимикробных метаболитов Bacterium, ассоциированной с энтомопатогенной нематодой. [Influence of six nitrogen sources with fructose on antimicrobial metabolite production by Bacterium

associated with entomopathogenic nematode] ; International journal of pharmacy and pharmaceutical sciences, vol 6, no 5, 2014, 299-234 с.

4. Гасем Наджафпур.[Production of Antibiotics]Производство антибиотиков. ВЕВ-НАЈА, 2007, no Ch011, 263-279 с